

8. OUTRAS ÁREAS DA SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14474291

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA ESTÉTICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: A PLURALIDADE DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO

Autores: Kennedy Nogueira de Souza; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: Os discentes do curso de biomedicina da Universidade Federal de Jataí tem em seus dois últimos semestres a oportunidade de aplicarem na prática, a teoria que aprenderam ao decorrer de toda a graduação. São experiências em apenas algumas das diversas áreas de atuação do biomédico, mas que são de extrema importância para demonstrar suas habilidades no mercado de trabalho e poder descobrir suas aptidões e preferências em relação ao ambiente de trabalho. **OBJETIVOS:** Relatar as experiências obtidas no campo de estágio da Saúde Pública e Estética facial. **MATERIAL E MÉTODOS:** Um relato de experiência do estágio curricular obrigatório em saúde pública dentro do departamento de Vigilância Epidemiológica na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí e na clínica de estética Estetic Face. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os campos de estágio diversificados demonstram parte da pluralidade de possibilidades de atuação do biomédico. Na vigilância epidemiológica foi vivenciado o trabalho de prevenção contra surtos de doenças em Jataí e região, sendo realizada até mesmo uma visita em um posto de gasolina localizado a 73 quilômetros de Jataí, além de visitas e limpeza das casas de acumuladores de lixo, auxiliando a saúde destes pacientes, e o preenchimento de fichas de notificações compulsórias de casos de Dengue, Chikungunya e Zika, entre outras doenças. Por outro lado, no estágio na área da biomedicina estética foram realizados o preparo dos pacientes com bases anestésicas, a realização das fotografias do antes e depois, acompanhamento dos procedimentos de preenchimentos, aplicações de bioestimuladores, limpezas de pele, toxina botulínica, microcirurgias como o lifting de sobrancelhas, anamneses dos pacientes, retornos pós procedimentos, esterilização de materiais e reposição dos materiais nas salas de procedimentos. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, o estágio curricular é uma etapa muito importante da graduação, pois é nela que o discente vivencia na prática os trabalhos que o biomédico pode exercer na saúde humana. Nesta etapa é possível vislumbrar qual área o aluno se identifica mais, sendo ideal estas oportunidades para o maior número possível de alunos. Por fim, são experiências valiosas para a formação acadêmica do graduando que moldam e direcionam para qual caminho seguir após a graduação acadêmica.

Descritores: Estágio supervisionado, biomedicina estética, saúde pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí